

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ЗАГАДКА «ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.19016426 <https://zenodo.org/record/19016426>

Сорокин Александр Владимирович¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (Sorokine.Alexandre@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-4914-8869)

Ключевые слова: *производство материальной жизни, производственные отношения, способ производства материальной жизни*

Для цитирования: Сорокин А.В. Конкретизация предмета политической экономики. Загадка «производственных отношений» // Вопросы политической экономики. 2026. № 1(45). С. 191-208.

REFINING THE SUBJECT OF POLITICAL ECONOMY. THE MYSTERY OF “INDUSTRIAL RELATIONS”

Alexander V. Sorokin

Doctor of Economics, professor, Moscow State University Lomonosov, economic faculty, Department of Political Economy, Moscow, Russia, (Sorokine.Alexandre@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-4914-8869)

Keywords: *production of material life, relations of production, mode of production of material life*

For citation: Sorokin A.V. Refining the Subject of Political Economy. The Mystery of “Industrial Relations”. Problems in Political Economy. 2026;1(45):191-208.

JEL codes: B14, B24, B41

Авторские публикации, которые были использованы для написания данной статьи: Теория общественного богатства. Основания микро- и макроэкономики / Учебник. М.: Экономика, 2009. – 587 с. (EDN: QTCLCJ); Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура / Учебник. М.: Директ-Медиа, 2016. – 587 с. (EDN: WKEDMN); Общая экономика: бака-

¹ © Сорокин А.В., 2026

лавриат. Краткий курс / Учебник. М.: Директ-Медиа, 2020. – 243 с. EDN: IMXMMZ; Теория общественного богатства. Категории модели / Учебное пособие. 8-е изд., дополненное. М.: МАКС Пресс, 2021. – 228 с. (EDN: RXOVNT); Прикладная политическая экономия / Учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2023. – 220 с.; Кейнсианская проверка теории Маркса // Журнал экономической теории. 2016. № 3. С. 93-106 (EDN: WJEPQX); Межотраслевая конкуренция и образование средней нормы прибыли как предпосылка реиндустриализации // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2017. № 1. С. 22-41 (EDN: YGJEBP); Общая модель рыночной экономики: опыт развития «Капитала» Маркса // Вопросы политической экономии. 2018. № 1. С. 136-154 (EDN: YWMQNT); «Экономическая клеточка» или «молекула ДНК»? Согласование «Капитала» Маркса с клеточной теорией и современной геномикой // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2020. № 6. С. 23-47 (EDN: HAEDIH); Развитие концепции нового индустриального общества второго поколения и ноономики // Экономическое возрождение России. 2020. № 3(65). С. 33-45. (EDN: IJLDNC); What use is ecomotic theory? Мейнстрим как составляющая политэкономической модели // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2022. № 6. С. 42-66 (EDN: QLNVTG); Реконструкция теории внешней торговли Маркса: How rich countries got rich // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2023. № 2. С. 7-27 (EDN: OJLIQO); Действительная трансформационная проблема «Капитала» Маркса и ее возможное решение // Проблемы современной экономики. 2024. № 2. С. 33-44 (EDN: IQKKIP). Прикладная политическая экономия. Лекция 1. Предмет и метод // Проблемы современной экономики. 2025. № 2(94). С. 204-211. (EDN: FVLVGU).

Введение

«Политическая экономия – удивительная наука. Трудности и разногласия начинаются уже с первых шагов в этой области, уже с самого элементарного вопроса: каков, собственно, предмет этой науки? ... Как неправдоподобно это ни звучит, несомненно, однако, что большинство специалистов по политической экономии имеет весьма туманное представление о действительном предмете своих ученых изысканий»

(Люксембург, 1960, с. 27).

Разработка традиционного определения предмета политической экономии шла на основе определения предмета политэкономии в широком смысле в «Анти-Дюринге» Энгельса. Отношения «производства и обмена материальных жизненных благ» были расширены до производства, распределения, обмена и потребления материальных благ (не только жизненных).

Оставляя в стороне некорректное заимствование из «Введения» Маркса характеристики производства как «материального», приводившее к тавтологии «материальное производство материальных благ», определение ставило ряд трудноразрешимых вопросов. В нем не было даже намека на собственность и, соответственно, на возможность наличия или отсутствия классов. Определение характеризовало общие абстрактные отношения, но было неприменимо для анализа капитализма, социализма и других способов производства. За рамки определения выводилась сфера нематериального производства (напр., наука) и сфера материального производства нематериальных благ или услуг.

Результатом разработки и безусловным достижением российской политэкономии было приближение определения к «производству, потреблению, распределению, обмену (обращению)» Маркса во «Введении» 1857 г. Однако таким образом была получена только «половина» определения.

Вторая «половина» дается в аутентичном определении в «Предисловии. К критике политической экономии» (1859 г.). В нем производственные отношения определяются как отношения производства материальной жизни людей, юридическим выражением которых являются отношения собственности.

Содержание производственных отношений как отношений производства материальной жизни не было понято и до сих пор остается «загадкой». Эти отношения неверно трактуются как отношения *производства материальных благ*, а не как отношения *производства материальной жизни*.

Специфическое содержание отношений «производства, потребления, распределения, обмена (обращения)» или коммуникативных отношений (*Verkehrsverhältnisse*) полностью определяется и формируется конкретно-историческими производственными отношениями.

Алгоритм определения предмета различных способов производства жизни задается определением предмета «Капитала» – это «капиталистический способ производства и соответствующие ему производственные и коммуникативные (*Verkehrsverhältnisse*) отношения» (Marx, 1867, р. IX).

Определение позволяет включить в предмет собственность и, соответственно, классы и поставить задачу анализа условий воспроизводства жизни трех больших классов в России.

Традиционное определение предмета по «Анти-Дюрингу» как определение в широком смысле

Традиционное определение в российской политэкономии опирается на «Анти-Дюринг»: «Политическая экономия, в самом широком смысле, есть наука о законах, управляющих *производством и обменом материальных жизненных благ* в человеческом обществе... Условия, при которых люди производят продукты и обмениваются ими, изменяются от страны к стране... Политическая экономия по своему существу – историческая наука. ... Она исследует прежде всего особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена, и лишь в конце этого исследования она может установить немногие, совершенно общие законы, применимые к производству и обмену вообще... От способа производства и обмена исторически определенного общества и от исторических предпосылок этого общества зависит и способ распределения продуктов. Но вместе с различиями в распределении возникают и классовые различия» (Энгельс, 1961, с. 150-152). Определение ставит ряд трудно разрешимых вопросов.

Почему речь идет только о «производстве и обмене материальных жизненных благ», но не средств производства?

Почему говорится только о «материальных благах», но не говорится об услугах?

Каковы «особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена»? Какие ступени можно выделить и чем конкретно они характеризуются? Каковы «общие законы, применимые к производству и обмену вообще»?

Почему не классовые различия порождают различия в распределении, а наоборот «вместе с различиями в распределении возникают и классовые различия».

Почему определение обходит стороной отношения собственности? Почему нет даже намека на возможное существование или отсутствие классов?

Можно ли утверждать, что юридическим выражением отношений производства, обмена и распределения является собственность, и о какой конкретно собственности может идти речь?

Принципиальное отличие в том, что в аутентичном определении Маркса речь идет «способе *производства материальной жизни*» / «Die Produktionsweise des materiellen Lebens», а в «Анти-Дюринге» дается «*производство и обмен материальных жизненных благ*» / «Produktion und den Austausch des materiellen Lebensunterhalts». Между «производством жизни» и «производством жизненных благ» есть взаимосвязь, но это не одно и то же. Об этом Маркс и Энгельс писали в «Немецкой идеологии»².

В.И. Ленин в работе 1899 г. «Развитие капитализма в России» утверждает, что «политическая экономия занимается вовсе не «производством», а общественными отношениями людей по производству, общественным строем производства» (Ленин, 1967, с. 53), т.е. опирается на «отношения производства и обмена» «Анти-Дюринга». Об этом свидетельствует и подзаголовок названия работы «Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности», т.е. развитие капитализма связывается с крупной промышленностью и реализацией (обменом или обращением) товаров.

В первом послевоенном учебнике 1954 года отмечается, что «политическая экономия... изучает законы общественного производства и распределения *материальных благ* на различных ступенях развития человеческого общества. Основой жизни общества является *материальное производство*... Определенные связи и отношения людей в процессе *производства материальных благ* составляют *производственные отношения*» (Политическая экономия, 1954, с. 3).

«Материальные жизненные блага» заменены «материальными благами». А производство получает характеристику – «материального». Строго говоря это дополнение избыточно. Очевидно, что материальные блага являются результатом материального производства, т.е. «материальное производство материальных благ» – тавтология.

² «Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии – вообще по чему угодно. Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им средства к жизни, – шаг, который обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом производят и самое свою материальную жизнь» (Маркс, Энгельс, 1955, с. 19).

Включение «материального производства» было прямым заимствованием из «Введения» Маркса 1857 г., (переведенного на русский в 1896 году и переизданного в 1931 г. в «Библиотеке марксизма») без ссылки на оригинал: «I. Производство, потребление, распределение, обмен (обращение). 1. Производство. а) *Предмет исследования – это прежде всего материальное производство*» (Маркс, 1931, с. 52).

В оригинале говорится не о предмете науки, а о последовательности исследования «производства, потребления, распределения, обмена (обращения)». Логично начинать с производства, причем не с духовного, а с материального. Если бы Маркс начал с потребления, то мы получили бы формулу «Предмет исследования – это прежде всего потребление».

В немецком оригинале: «1. Produktion a) Der vorliegende Gegenstand zunächst die materielle Produktion» / 1. Производство а) Данная тема в первую очередь посвящена материальному производству; на английском: «(a) To begin with, the question under discussion is material production» / Начнем с того, что обсуждаемый вопрос касается материального производства; на французском: «Notre thème est en premier lieu la production matérielle» / Наша тема это прежде всего материальное производство. Ни Смит, ни Рикардо, ни Маркс, ни Энгельс нигде и никогда не утверждали, что «предмет экономической науки – это материальное производство».

Российские экономисты стремились конкретизировать «материальное производство» «материальных благ». Общие законы производства безотносительно к социальной форме сводились к простым моментам процесса труда. Так, во «Введении» «Курса политической экономии» под редакцией Н.А. Цаголова в разделе «Предмет и метод политической экономии» § 1. *Процесс труда* (Труд, Средства труда, Предметы труда. Средства производства и труд). § 2. Производство, обмен, распределение, потребление» (Курс политической экономии, 1973, с. 45-49). Учебник А.М. Румянцева начинается с параграфа «Материальное производство – основа жизни человеческого общества. *Процесс труда* и его основные элементы» (Политическая экономия, 1985).

Поиск форм собственности как юридического выражения производственных отношений привел к выводу о необходимости разделения производственных отношений на две части: «в процессе труда складываются отношения, обусловленные потребностями технологии и организации производства... Это – производственно-технические отношения. Но в производстве, кроме этих отношений, между людьми складываются также экономические отношения. Производственно-экономические отношения, или, как их обычно называют, производственные отношения, отличаются от производственно-технических тем, что они выражают отношения людей через их отношения к средствам производства, т.е. отношения собственности» (Большая Советская Энциклопедия³).

³ Большая Советская Энциклопедия. <http://bse.uaio.ru/BSE/2101.html> (дата обращения: 21.01.2026).

Если предмет – это производство материальных благ, то услуги выпадают из предмета политэкономии. Услуги нематериальны. Если же предмет – материальное производство, услуги должны включаться в производственные отношения, поскольку, по Марксу, нематериальные услуги – результат материального производства.

Ведущие российские экономисты логично поднимали вопрос, ведет ли развитие сферы услуг к постепенному исчезновению предмета политэкономии, и давали правильный ответ – нет, не ведет. «Относительное сокращение доли материального производства, – пишет А.А. Пороховский⁴, – не привело к сокращению предмета политической экономии, так как сфера услуг встроена в общий воспроизводственный процесс, а в состав совокупного работника входят занятые в производстве товаров и услуг».

Безусловной заслугой российских политэкономов является дополнение производства, распределения и обмена «Анти-Дюринга» потреблением: «Предмет политической экономии – система объективных экономических отношений между людьми, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ» (Экономическая энциклопедия, 1979, с. 317).

Это дополнение воспроизводит логику Маркса во «Введении». Но можно ли считать эти отношения производственными? В первом параграфе «Введения» не говорится, что «производство, потребление, распределение, обмен (обращение)» являются производственными отношениями. Есть замечание, что в процессе распределения имеет место «подчинение индивидов определенным производственным отношениям» (Маркс, 1968, с. 35), но не сказано, что распределение – это производственное отношение.

Маркс планировал рассмотрение производственных отношений в 4 параграфе «Введения». В оглавлении «4. Produktionsmittel (-kräfte) und Produktionsverhältnisse, Produktionsverhältnisse und Verkehrsverhältnisse etc.» / 4. Производительные силы и производственные отношения. *Производственные отношения и отношения общения*, etc». В тексте содержание параграфа конкретизируется: «4. Produktion. Produktionsmittel und Produktionsverhältnisse. – Produktionsverhältnisse und Verkehrsverhältnisse. Staats- und Bewußtseinsformen im Verhältnis zu den Produktions- und Verkehrsverhältnissen. Rechtsverhältnisse. Familienverhältnisse / 4. Производство. Средства производства и производственные отношения. *Производственные отношения и отношения общения*. Формы государства и формы сознания в их отношении к *отношениям производства и общения*. Правовые отношения. Семейные отношения» (Маркс, 1968, с. 42).

Но если в первом параграфе не рассматривались производственные отношения, то что же в нем рассматривалось? Логично предположить, что

⁴ Пороховский А.А. Эволюция предмета и метода политической экономии на заре цифровизации. Пленарные конференции МАЭФ-2019. <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-predmeta-i-metoda-politicheskoy-ekonomii-na-zare-tsifrovizatsii> (дата обращения: 21.01.2026).

«производство, потребление, распределение, обмен (обращение)» это и есть «Verkehrverhältnisse». На русский переведено как «отношения общения», на английском – «коммуникативные отношения».

«Производство, потребление, распределение, обмен (обращение)» – это и есть отношения общения, но не производственные, а коммуникативные отношения.

В заглавии 4 параграфа два вида отношений: производственные отношения и отношения общения. Далее в «Главе о деньгах» находим: «однако в буржуазном обществе, основанном на меновой стоимости, возникают такие производственные отношения и отношения общения, которые представляют собой одновременно мины для взрыва этого строя» (Маркс, 1968, с. 72).

Общий вывод – российская политэкономия вполне логично (вслед за Марксом) дополнила предмет «Анти-Дюринга», включив в него производство, потребление, распределение и обмен. Эти отношения общения, безусловно, являются предметом политэкономии. Но этого недостаточно. Главную проблему такого определения предмета определил Маркс: «Резюмируем: есть определения, общие всем ступеням производства, которые фиксируются мышлением как всеобщие; однако так называемые всеобщие условия всякого производства суть не что иное, как эти абстрактные моменты, с помощью которых нельзя понять ни одной действительной исторической ступени производства» (Маркс, 1968, с. 31). Отношения общения, в которых нет отношений собственности, и соответственно нет возможности наличия или отсутствия классов – явно односторонний, абстрактный предмет политической экономии, что Маркс и показывает во «Введении».

Абстрактные отношения общения наполняются конкретным содержанием только в рамках конкретно-исторических производственных отношений, которые Маркс «анонсирует» в 4 параграфе «Введения» (1957 г.), но рассматривает только в «Предисловии. К критике политической экономии» (1859).

Аутентичное определение предмета в «Предисловии.

К критике политической экономии» Маркса.

Определение в узком смысле

Аутентичное определение предмета экономической науки содержится в «Предисловии. К критике политической экономии»: «*В общественном производстве своей жизни [In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse] / «In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations] люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором*

возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. *Способ производства материальной жизни* обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще... На известной ступени своего развития *материальные производительные силы общества* приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались» (Маркс, 1959, с. 7).

Содержание «общественного производства жизни» и «производственных отношений», по непонятным для автора статьи причинам, не было раскрыто и стало «загадкой» науки. Можно предположить, что причиной послужило стереотипное суждение – «производство – это производство вещей», а производство жизни – нечто непонятное.

Первый перевод «К критике политической экономии» на английский язык был сделан Наумом Стоуном, русско-еврейским эмигрантом и американским социалистом в 1904 г. (*A contribution to the critique*, 1904, p. 11). В нем оригинальный текст: «*In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte... ein Produktionsverhältnisse*» / «В общественном производстве своей жизни люди вступают... в производственные отношения» Стоун перевел «*In the social production which men carry on they enter into definite relations*» / «В общественном производстве, которым занимаются люди, они вступают в определенные отношения». Что такое «производство жизни» Стоун не понял и устранил этот термин.

И.В. Сталин цитирует и вносит разъяснение по «Анти-Дюрингу»: «В общественном производстве своей жизни (*то есть в производстве материальных благ, необходимых для жизни людей.* – Ред.) люди вступают в определенные, необходимые, от их воли *не зависящие* отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил» (История Всесоюзной коммунистической партии, 1938, с. 125). Сталин лично написал главу «О диалектическом и историческом материализме» и, хотя правка обозначена как редакционная, ее автором был Сталин. Это подтверждается архивными документами с его пометками.

Аутентичное определение не было понято и не было принято в качестве определения предмета политической экономии. Традиционным стало определение по «Анти-Дюрингу». Как совершенно справедливо утверждает М.И. Воейков «в советской политэкономической парадигме утвердилось положение о предмете политической экономии как науки, «изучающей систему общественно-производственных (экономических) отношений, т.е. отношений между людьми, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, экономические законы функционирования и развития исторически определенных общественно-экономических формаций... Это определение, возможно, и правильное, но настолько общее,

что в нем тонет специфика собственно политической экономии. Например, отношения между людьми в процессе производства изучают также и «экономика труда», «менеджмент», поведенческая экономическая теория и пр., которые в чем-то, конечно, соприкасаются с политической экономией, но все же это другие науки... При этом обратим внимание, что «производственные отношения» рассматривались политэкономией в «процессе материального производства» (Воейков, 2015, с. 10).

Загадка «материальной жизни» и «производственных отношений»

Ключевое положение Маркса не нуждается в поправках и улучшениях. В нем все сформулировано предельно точно: производственные отношения – это отношения в производстве материальной жизни людей, а не в производстве материальных благ.

Что же означают производственные отношения как отношения производства жизни или материального существования (existence) людей? И почему их юридическим выражением являются отношения собственности?

В политэкономии выделяются пять способов производства жизни – первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический. Начнем с капиталистического. Он включает три класса. Поставим вопрос – в какие отношения производства своей материальной жизни должен вступать земельный собственник? В отношения производства, распределения, обмена и потребления? Какого производства? Он ничего не производит. Для получения ренты, обеспечивающей производство его материальной жизни, он вступает в отношения с капиталистом, арендующим его землю. Это производственное отношение определяет отношения распределения, обмена и потребления. Земельный собственник расходует денежную ренту на товары, вступает в отношения обмена, а затем потребляет жизненные средства.

В какие производственные отношения должен вступать наемный рабочий? Он является свободным собственником своей способности к труду, но не является собственником средств производства и жизненных средств. Он не является членом общины, рабом или крепостным, а потому обеспечить воспроизводство своей жизни он может только если его способность к труду станет товаром, вступающим в процесс обращения, и он сможет продать свой специфический товар и получить деньги, которые расходуются на жизненные средства. Он должен вступать в производственное отношение с капиталистом-наемателем собственником средств производства, категория, фиксирующая это производственное отношение – заработная плата.

В какие отношения должен вступать капиталист? Производство его материальной жизни осуществляется за счет прибыли. Чтобы получить прибыль, он должен авансировать капитал, вступить в отношения с продавцами на двух рынках – рынке рабочей силы и средств производства, в отношения с наня-

тыми рабочими в процессе организации производства товаров, обеспечивая сохранения и возрастание авансированной капитальной стоимости, в отношении с покупателями этих товаров, реализуя товары, стоимость которых превышает стоимость элементов их производства. Оставляем в стороне отношения кредита, процента и т.д. Капиталист не может не быть эксплуататором, это обусловлено производственными отношениями как отношениями производства жизни капиталиста и наемного рабочего. Капиталистический способ производства жизни основан исключительно на использовании (эксплуатации) наемного труда.

Производственные отношения, юридическим выражением которых являются отношения собственности, предопределяют отношения общения или коммуникативные отношения, т.е. отношения производства, распределения, обмена и потребления, придают им специфический, конкретно-исторический характер.

Производство – это не просто производство полезных вещей для других или потребительных стоимостей. Это производство товаров, обладающих стоимостью (товарное производство) и производство товаров, стоимость которых больше стоимости элементов их производства (капиталистическое производство), которое дает прибавочную стоимость (Маркс, 1968, с. 72).

При анализе общинного способа производства нет надобности уходить вглубь истории: достаточно рассмотреть общину (мир) в Российской империи. На сходе общины учитывалось количество едоков и работников в семьях и наиболее плодородные полосы земли выделялись тем, у кого было мало работников и много едоков. Это и были производственные/экономические отношения как отношения производства материальной жизни. Выражением производственных отношений являются отношения собственности, так вот в случае с общиной мы имеем дело с общинной собственностью независимо от того, закреплена она юридически или нет. Общинный способ производства жизни определял особенности производства, распределения, обмена и потребления, а не наоборот, как это следует из «Анти-Дюринга». Общинный способ производства возник не потому, что внутри общины не было обмена (он был между общинами), а потому что общинная собственность исключала обмен внутри общины.

В рабовладельческом способе производства жизни раб не являлся собственником своей рабочей силы. По Римскому праву пленники, захваченные в «справедливой войне» (*bellum iustum*), автоматически становились рабами (*servi*). Их могли казнить, продать или использовать на тяжелых работах. Если раба не казнили, то он вступал в отношения производства своей материальной жизни с рабовладельцем.

В феодальном способе производства жизни крепостной крестьянин, не обладающий собственностью на рабочую силу, но обладающий личной (иногда частной) собственностью на средства производства вступает в отношение с феодалом. Он обязан платить оброк и обрабатывать барщину. В литературе

у феодала одна характеристика – «эксплуататор». Но какова его главная функция? Он должен был защищать крестьян, т.е. обеспечивать воспроизводство их материальной жизни. В России при Иване III царский приказ «явиться конно, людно и оружно» означал прибыть помещику подготовленным: с конями, в окружении собственных слуг – боевых холопов, со своим оружием, а также с запасом продовольствия. Петр I ввел обязательную военную или гражданскую службу для всех дворян. Дворяне должны были служить пожизненно, начиная с низших чинов. Отказ от службы карался конфискацией имущества или лишением дворянства. В 1762 году Петр III издал Манифест о вольности дворянства, который отменил обязательную службу для дворян. Екатерина II подтвердила этот манифест.

Способы производства жизни объективны совсем не потому, что они материальны, а потому что определяются уровнем развития материальных производительных сил. Если отдельная семья может обеспечить воспроизводство жизни только внутри общины, то никакой личной или частной собственности на землю быть не может. И напротив, с развитием земледельческих технологий, с развитием производительных сил возможно появление личной собственности и выделение хуторов и отрубов.

Аутентичное определение позволяет ответить на вопросы определения «Анти-Дюринга».

Во-первых, для воспроизводства жизни населения необходимы не только предметы потребления, «материальные жизненные блага», но и средства производства.

Во-вторых, для воспроизводства жизни необходимо как материальное, так и нематериальное производство. Причем не только материальное производство материальных благ, но и материальное производство нематериальных услуг. Все формы нематериального производства (в том числе наука) также являются предметом политической экономии.

В-третьих, в делении производственных отношений на технические и экономические отношения нет никакой необходимости.

В-четвертых, производственные отношения объективны, т.е. не зависят от воли людей, но не потому, что они «материальны», а потому что они «соответствуют определенной ступени развития... материальных производительных сил».

В отличие от определения по «Анти-Дюрингу», аутентичное хорошо конкретизируется. И лучшая конкретизация принадлежит И.В. Сталину. Она известна под названием «пятичленка»: «Истории известны пять основных типов производственных отношений: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический. При первобытно-общинном строе основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства... При рабовладельческом строе основой производственных отношений является собственность рабовладельца на средства производства, а также на работника производства – раба....

При феодальном строе ... – собственность феодала на средства производства и неполная собственность на работника производства, – крепостного... При капиталистическом строе... – капиталистическая собственность на средства производства при отсутствии собственности на работников производства, – наемных рабочих, которых капиталист не может ни убить, ни продать, ибо они свободны от личной зависимости, но которые лишены средств производства и, чтобы не умереть с голоду, вынуждены продавать свою рабочую силу капиталисту... При социалистическом строе... основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства. Здесь уже нет ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых» (История Всесоюзной коммунистической партии, 1938, с. 119–122).

Сталин называет «строем» то, что на самом деле является «способом производства материальной жизни», конкретно-исторической совокупностью производственных отношений, юридическим выражением которых являются отношения собственности. В «пятичленке» нет ни слова об отношениях материального производства, распределения, обмена и потребления материальных жизненных благ, как и материальных благ вообще. «Пятичленка» – несомненное достижение марксистской политической экономии.

Предваряя определение предмета в том же «Предисловии», Маркс пишет: «Я рассматриваю систему буржуазной экономики в следующем порядке: капитал, земельная собственность, наемный труд, государство, внешняя торговля, мировой рынок. Под первыми тремя рубриками я исследую *экономические условия жизни трех больших классов*, на которые распадается современное буржуазное общество» (Маркс, 1959, с. 6).

Современные подходы к определению предмета

Современные политэкономы стремятся выйти за рамки «Анти-Дюринга», но определение получается многословным. В очень хорошем учебнике «Современная политэкономия» находим: «Политическая экономия – это общественная наука, исследующая отношения между социальными субъектами, включенными в единый, относительно устойчивый, организационно оформленный материально-общественный комплекс, в пределах которого осуществляется внутренне взаимосвязанное производство, присвоение и социально значимое потребление материальных средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а также для создания материальной базы всех сфер общественной жизни» (Современная политэкономия, 2022).

Это объемное определение, включающее понятия, которые в свою очередь нуждаются в определении – что такое «социальные субъекты» (это классы?), что такое «единый, относительно устойчивый, организационно оформленный материально-общественный комплекс», что такое «социально значимое потребление материальных средств и благ», что такое «физическая жизнь общества»?

Может быть проще сказать по Марксу: предмет политической экономии – это производственные или, что то же самое экономические отношения, которые обеспечивают воспроизводство материальной жизни людей. Основные способы производства жизни – общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический. Применительно к капиталистическому способу производства жизни речь идет об условиях воспроизводства жизни трех больших классов (население классифицируется по форме дохода) – наемных работников, капиталистов и земельных собственников.

Тогда не придется пространно объяснять, что такое экономические отношения: «существование и воспроизводство человека и общества невозможны без материального потребления (? – С.А.) разнообразных благ. Материальное потребление обеспечивается благодаря деятельности человека по использованию большого количества ограниченных ресурсов. Эта деятельность, направленная в конечном итоге на производство материальных и духовных благ для удовлетворения потребностей человека, носит экономический характер. Таким образом, экономическая деятельность играет основополагающую роль в существовании и воспроизводстве человека и общества, поскольку создает для этого материальную базу – путем материального производства» (Современная политэкономия, 2022).

В последнее время количество учебников по политической экономии сократилось, что не в последнюю очередь связано с отсутствием адекватного определения предмета и понимания перспектив науки. Единственный учебник как в России, так и в мире (по крайней мере в англоязычной и франкоязычной литературе), в котором дается аутентичное определение производственных отношений по Марксу – это учебник Бузгалина Александра Владимировича, Колганова Андрея Ивановича и Барашковой Ольги Владимировны «Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление». В нем сказано: «производственные отношения – общественные отношения между людьми, возникающие в процессе и по поводу производства их собственной материальной жизни. Содержание производственных отношений является объективным (не зависит от воли и сознания людей), поскольку определяется данным, наличным уровнем развития материальных условий производства, то есть уровнем развития производительных сил человеческого общества» (Бузгалин, Колганов, Барашкова, 2020, с. 65).

Горизонты практического применения аутентичного определения предмета

Политическая экономия должна иметь практическое применение. Современные учебники, затрагивающие вопросы политэкономии, стремятся избежать токсичного упоминания о классовой борьбе и, соответственно, о классах. Логика прямолинейна – «раз есть классы, то должна быть и классовая борьба и революция, лучше не упоминать классы». Но классы в России существуют,

поскольку население классифицируется по форме дохода. Если принять аутентичное определение Маркса, то предметом становятся условия воспроизводства жизни трех больших классов.

В России малый бизнес (включая ИП) занимает 18–20 млн. чел., это ~25–28% работающих (в том числе 1 млн активно работающих компаний (сотрудников до 100–250 человек)), средний – 12–14 млн, это ~16–18% занятых, крупный 15–18 млн., ~20–25% занятых, госсектор, бюджетники, армия и пр. ~20–22 млн, ~28–30% занятых. Крупных капиталистов не более 2 тыс., ИП + владельцы бизнеса ~6–7 млн человек, из них 1–2 млн – полноценные капиталисты (нанимают работников). Не замечать наличие классов, заменив их «субъектами» довольно странно.

Во-первых, государство должно обеспечивать или контролировать обеспечение нормальных условий воспроизводства жизни наемных рабочих, оплату рабочей силы по стоимости. Сюда относятся – необходимые жизненные средства для самого занятого: минимальная заработная плата, контроль за своевременной выплатой заработной платы, оплата сверхурочных, контроль за условиями труда (техника безопасности), отпуска и т.п.; для его семьи – различные семейные пособия; издержки обучения и образования. Стоимость товара рабочая сила сводится к стоимости необходимых жизненных средств. Зарплата в течение трудового периода должна обеспечивать жилье (если жилье берут в аренду, то зарплата должно хватить на ее оплату, если приобретают в собственность, то также должно хватить)⁵. В противном случае создание семьи с количеством детей, обеспечивающих расширенное воспроизводство населения, невозможно.

Высокая процентная ставка и высокая стоимость ипотеки блокируют воспроизводство народонаселения и подрывают рынок труда. Зарплата должна обеспечивать медицинское обслуживание, обучение и образование детей. Опыт некоторых стран показывает, что иногда дешевле предоставлять бес-

⁵ Регулирование жилищных отношений – первоочередная задача государства. «Дома строятся для ЛЮДЕЙ, а не для корпораций, и Америка НЕ станет нацией арендаторов... Именно поэтому я подписал указ, запрещающий крупным институциональным инвесторам покупать дома на одну семью» заявил Трамп. После войны покупка жилья для среднего класса была массовой и доступной – долгая ипотека, низкие ставки, маленький первый взнос, а ветераны взнос иногда вообще не платили. Банки годами раздавали дешевые ипотечные кредиты. В 2008 году лопнул жилищный и кредитный пузырь. Миллионы американцев потеряли дома через массовые изъятия жилья за долги по ипотеке: банки забирали залогом и выставляли дома на продажу по сильно сниженным ценам. Именно в этот момент крупные инвестиционные компании и фонды стали оптом скупать подешевевшую недвижимость и превращать в арендный бизнес вместо того, чтобы эти дома снова массово уходили обычным покупателям. Когда американец приходит покупать дом, ему говорят: извините, вчера дом стоял на продаже, а сегодня его купила компания Blackstone. И человек вынужден либо покупать по какой-то немереной цене, либо на каких-то чудовищных финансовых условиях. Потому американцы и перестали покупать свое жилье. Инвестиционные банкиры разрушили американский образ жизни – они украли у американцев американскую мечту, лишили возможность завести собственный семейный дом. Они превратили американцев в нацию рабов, вынужденных вечно работать и вечно платить инвестиционным компаниям.

платное образование и обучение, поскольку в этом случае нет необходимости общего повышения зарплат в том числе бездетным семьям.

Во-вторых, государство должно обеспечивать нормальные условия воспроизводства жизни капиталистов. Капиталисты – это не только олигархи, а многомиллионная армия владельцев мелкого и среднего бизнеса. Государство должно обеспечивать условия для их нормального функционирования. Крупных капиталистов не так много, задача государства – контроль за их деятельностью в национальных интересах. Как показывает опыт США и Европы достаточно было даже не санкций, а политических заявлений, чтобы высокоприбыльный крупный бизнес ушел из России.

В-третьих, отношения земельной собственности – это тоже проблема политической экономии. В Швеции, например, лес сдают не в частную собственность, а в долгосрочную аренду на 20–50 лет. Арендатор обязан вернуть лес в том же состоянии, в котором он был на момент начала аренды.

Предметом политэкономии являются вопросы соотношения первого и второго подразделений, развития машиностроения, уровень учетной ставки Центрального банка, вопросы соотношения ставки и уровня инфляции, соотношение денежной инфляции и инфляции издержек, прогноз кризисных явлений и т.д.

Помимо трех больших классов задачей политэкономии является также выяснение условий производства жизни класса самозанятых и класса бюджетников.

Реконструкция и применение аутентичного определения предмета политической экономии позволяет включить в сферу анализа отношения в сфере услуг, науки, образования, здравоохранения, экологии и креативной сфере.

Заключение

Маркс планировал «Капитал» как продолжение «К критике политической экономии» с тем же предметом. Но в переводе на русский язык вместо текста Маркса вставляется предмет «Анти-Дюринга»: «Предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический способ производства (можно подумать – производства «материальных благ» или «материального производства», – С.А.) и соответствующие ему отношения производства и обмена (калька «Анти-Дюринга», – С.А.) (Маркс, 1960, с. 6).

В «Капитале» под способом производства Маркс имел в виду не «способ производства материальных жизненных благ» «Анти-Дюринга», а способ производства *жизни*. Маркс не отказывался от «производственных отношений» в пользу «отношений производства и обмена». В оригинале «Was ich in diesem Werk zu erforschen habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und die ihr entsprechende Produktions und Verkehrsverhältnisse» (Marx, 1867, p. IX). / «В этой работе мне предстоит исследовать капиталистический способ производства и соответствующие ему *производственные отношения и отношения общения (или коммуникативные отношения)*. В английском переводе – «What I have to examine in this work is the capitalist mode of production, and the *relations*

of production and forms of inter-course⁶ [Verkehrsverhältnisse] that correspond to it» (Маркс, 1976, р. 90).

Вывод. *Предметом политической экономии капитализма является капиталистический способ производства жизни и соответствующие ему производственные и коммуникативные отношения (производства, распределения, обмена, потребления).*

Аналогично для первобытно-общинного, рабовладельческого, феодального и социалистического способов производства жизни.

Можно ли упростить определение путем включения отношений общения в состав производственных отношений? То есть считать первичными отношения собственности, а вторичными и т.д. – отношения общения? У нас нет подтверждений того, что Маркс предлагал рассматривать отношения общения как «вторичные и третичные, вообще производные, перенесенные, непервичные производственные отношения» (Маркс, 1968, с. 41). Но в аутентичном определении сказано, что производственные отношения образуют экономическую структуру общества. Поэтому включение отношений производства, потребления, распределения и обмена (обращения) как вторичных и т.д. в состав производственных отношений представляется возможным.

Капиталистический способ воспроизводства жизни определяет и включает все отношения производства, распределения, обмена и потребления, обеспечивающие это воспроизводство: заработную плату, прибыль, земельную ренту, товар, деньги, цену, спрос, предложение, капитал, накопление капитала, инвестиции, сбережения, потребление, издержки производства, среднюю норму прибыли, торговый капитал и торговую прибыль, процент и т.п.

В «Капитале» и экономикс (за некоторым исключением) рассматриваются одни те же категории. В «Капитале» дается и описание, и научное определение категорий на основе понимания природы «богатства народов», а в микро-макроэкономике – только описание. Но поскольку эти категории присутствуют в учебных планах микро-макроэкономики, то перед преподавателем, который стремится оживить курс, открывается возможность помимо описания давать объяснение или политэкономическое определение категорий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень: Учебник. М.: ЛЕНАНД, 2020. – 560 с.

Воейков М.И. Политическая экономия: очерки и этюды. СПб.: Алетейя. 2015. – 310 с.

История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М.: Партиздат, 1938. – 51 с.

Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова. В 2-х т. Т. I. М.: Экономика, 1973. – 831 с.

⁶ В современном английском *forms of inter-course* – переводится как «формы соития». Перевод «отношений общения» как «*relations of communication*» точнее.

Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Полн. собр. соч. Т. 3. М.: Издательство политической литературы, 1967. – 791 с.

Люксембург Р. Введение в политическую экономию. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960. – 328 с.

Маркс К. К критике политической экономии. Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1931. – 352 с.

Маркс К. Энгельс Ф. Немецкая идеология. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. М.: Политиздат, 1955. – 630 с.

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. М.: Политиздат, 1959. – 772 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Политиздат, 1960. – 907 с.

Маркс К. Введение. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. I. М.: Политиздат, 1968. – 639 с.

Политическая экономия. Учебник для неэкономических Вузов. Румянцев А.М., Козлов М.И., Волков М.И. и др. М.: Политиздат, 1985. – 591 с.

Политическая экономия. Учебник. Островитянов К.В., Шепилов Д.Т., Леонтьев Л.А. Лаптев И.Д. Кузьминов И.И. Гатовский Л. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954. – 640 с.

Современная политэкономия: учебное пособие. В.Г. Гусаков и др. / Под ред. В.Г. Гусакова. Минск: РИВШ, 2022. – 463 с.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. М.: Политиздат, 1961. – 828 с.

Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия / Гл. ред. А.М. Румянцев. Т. 3. М.: Советская Энциклопедия, 1979. – 624 с.

Contribution to the critique of political economy by Karl Marx. Translated by N.I. Stone. Chicago: Charles H. Kerr & Company, 1904. – 314 с.

Marx K. Capital A Critique of Political Economy. Volume One. Penguin Books Ltd, 1976. – 904 p.

Marx K. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Hand. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1867. – 798 p.

Информация об авторе

Сорокин Александр Владимирович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: Sorokine.Alexandre@gmail.com) (elibrary AuthorID: 4639-0122) (ORCID: 0000-0003-4914-8869)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. Classical Political Economy: A Modern Marxist trend. The basic level. Advanced level: Textbook. М.: LENAND, 2020. – 560 p. (In Russ.)

Contribution to the critique of political economy by Karl Marx. Translated by N.I. Stone. Chicago: Charles H. Kerr & Company, 1904. – 314 p.

Engels F. Anti-During. Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 20. M.: Politizdat, 1961. – 828 p. (In Russ.)

Lenin V.I. The development of capitalism in Russia. Complete works. Vol. 3. M.: Издательство политической литературы, 1967. – 791 p. (In Russ.)

Luxembourg R. Introduction to Political Economy. M.: Publishing house of socio-economic literature, 1960. – 328 p. (In Russ.)

Marx K. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Hand. Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals. Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1867. – 798 p.

Marks K. To the Critique of Political Economy. L.: State Socio-Economic Publishing House, 1931. – 352 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. German ideology. Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 3. M.: Politizdat, 1955. – 630 p. (In Russ.)

Marx K. Contribution to the Critique of Political Economy. Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 13. M.: Politizdat, 1959. – 772 p. (In Russ.)

Marx K. Kapital. Capital. A Critique of Political Economy. T. I. Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 23. M.: Politizdat, 1960. – VI, 907 p. (In Russ.)

Marx K. Introduction. Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 46. P. I. M.: Politizdat, 1968. – 639 p. (In Russ.)

Marx K. Capital A Critique of Political Economy. Vol. One. Penguin Books Ltd, 1976. – 904 p. (In Russ.)

Modern Political Economy: a textbook. V.G. Gusakov et al. Edited by V.G. Gusakova. Minsk: RIVS, 2022. – 463 p. (In Russ.)

Political economy. Textbook for non-economic universities. Romyancev A.M., Kozlov M.I., Volkov M.I. et al. M.: Politizdat, 1985. – 591 p. (In Russ.)

Political economy. Textbook. Ostrovityanov K.V., Shepilov D.T., Leontiev L.A. Laptev I.D. Kuzminov I.I. Gatovsky L. M.: State Publishing House of Political Literature, 1954. – 640 p. (In Russ.)

The course of political economy. Edited by N.A. Tsagolov. In 2 volumes. Vol. I. M.: Ekonomika, 1973. – 831 p. (In Russ.)

The Economic Encyclopedia. Political economy. Gl. red. A.M. Rumyantsev. Vol. 3. M.: The Soviet Encyclopedia, 1979. – 624 p. (In Russ.)

The history of the All-Union Communist Party (Bolsheviks). A short course. M.: Partizdat, 1938. – 531 p. (In Russ.)

Voeikov M.I. Political Economy: essays and studies. St. Petersburg: Aleteya. 2015. – 310 p. (In Russ.)

Information about the author

Sorokin Alexander Vladimirovich – Doctor of Economics, professor, Moscow State University Lomonosov, economic faculty, Department of Political Economy, Moscow, Russia.

(E-mail: Sorokine.Alexandre@gmail.com) (elibrary AuthorID: 4639–0122) (ORCID: 0000-0003-4914-8869)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 18.08.2025; одобрена после рецензирования: 31.01.2026; принята к публикации: 09.02.2026.